
Digital memoirs

ДИГИТАЛЬНЫЙ СВЯТОЙ СЕБАСТЬЯН

Наталия Камене́цкая

Влад Струков: *Наталия, добрый день. Большое спасибо за то, что ты согласилась на это интервью. Мы пытаемся вспомнить первые опыты работы с цифровыми технологиями, и, как мы с тобой говорили до интервью, очень интересно было бы поговорить об использовании компьютера и о тех новых художественных проектах, которые появились у тебя давно-давно-давно. Если можно, расскажи о том, когда ты впервые столкнулась с этой технологией, как ты использовала ее в своем творчестве¹.*

Наталия Камене́цкая: Впервые с технологией я столкнулась в 1990-ом году, когда мы начали делать проект «Женское искусство» с Ириной Сандомирской², и нам пришлось осваивать компьютер, чтобы делать первый феминистский журнал. Вернее, Сандомирская осваивала компьютер. Катрина ванден Хёвел³ оказалась первым нашим спонсором, которая подарила компьютер для того, чтобы мы делали журнал, конечно, подарила его не Сандомирской, а нашей группе «Идиома»⁴, – компьютер-286, Пи-Си и еще факс-телефон, как сейчас помню. И вот на этом компьютере мы умудрились собрать почти что макет этого журнала, и Сандомирская считала прорывом в современный мир, большим достижением, что мы освоили эту технологию. Но затем этот компьютер исчез из моей жизни, и пришлось дальнейшие проекты делать по дружественным офисам, где работали знакомые, и просить у них посидеть за компьютером и написать те или иные тексты. А в 1993 году у меня появился свой собственный компьютер, но я не помню, где я делала «Святого Себастьяна», – может

¹ Интервью было взято 22-го сентября 2011 года в квартире-мастерской Наталии Камене́цкой в Москве.

² В настоящее время – профессор университета Содертона, Стокгольм (Швеция). Этот и другие постраничные комментарии составлены Наталией Камене́цкой.

³ Редактор журнала *Нация*.

⁴ Группа «Идиома» – независимое объединение женщин творческих профессий; создана в октябре 1989 года. В Совете «Идиомы» были: Н. Камене́цкая, И. Сандомирская. Правоприемницей «Идиомы» стала автономная некоммерческая организация культуры «Творческая лаборатория ИНО», зарегистрирована в 1996 году.

быть у Лены Селиной,⁵ так что, может быть, тогда у меня собственного компьютера еще и не было. А у Лены Селиной, которая основала XL-галерею, и у ее мужа Сергея Хрипуна,⁶ который делал макеты, появился компьютер, за которым он делал макет. С программами Фотошопа.

ВС: *Наталья, можно уточнить: то есть ты сделала свою первую работу где-то между 1990 и 1993 годами?*

НК: Да, вот именно первую работу – не текст, а именно визуальную работу я сделала в 1993 году. Она появилась в публикации Чарльза Дженкса⁷ уже в 1994 году. Я помню, Лена Селина и Сергей Хрипун добродушно надо мной посмеивались, и они даже напечатали на майке «Святого Себастьяна» и подарили мне ее.

ВС: *А почему это было смешно? В чем была их ирония?*

НК: Ирония была в том, что я все время проговаривала эти тексты, и они выглядели просто безумными. Но если отвлечься от «цифры» и перейти к содержанию этой работы, то это все происходило в начале 1990-ых, когда сюда в Лабораторию Подороги⁸ стали приезжать философы. Приехал в Москву Деррида, был ажиотаж, и однажды приехала Аннет Майклсон. Она была редактором журнала October (может, и сейчас). Кажется, это была она. Она сделала доклад на конференции по Энди Уорхолу и, когда она показывала работы Энди Уорхола, которые изображали его самого, она говорила по-английски, и мне вдруг в голову пришла мысль о Святом Себастьяне. Пластика [работ Уорхола] напоминала эти образы. И когда потом мы в 1990-м году поехали в Америку, то я просматривала фильмы про Энди Уорхола, эта информация мешалась у меня с Джемми Моррисоном, – так у меня возникла идея про Святого Себастьяна. Это была долгая цепочка моих ассоциаций о символах современной культуры или некоего течения в этой современной культуре. Эта тема занимала меня весь последующий год. Я придумывала разные проекты, у меня шли разные цепочки ассоциаций, и, в конце концов, я села за компьютер у Лены Селиной, кажется, и сделала эту работу. Там мне удалось соединить свои мысли, многоходовые, в наложении разных слоев, потому что «Фотошоп» работает со слоями, которые я осваивала, пока делала эту работу. Там [происходят] неожиданные трансформации, когда переводятся тексты, когда вдруг текст стал символом, перевелся в символы, и мне это тоже очень понравилось. Компьютер был для меня источником разных

⁵ С Леной Селиной я познакомилась в 1991 году, она и Лена Романова были кураторами в L-галерее. Л. Селина писала статью про выставку «Работница» для нашего журнала «ИДИОМА». До какого-то времени мы были очень дружны. Вскоре Лена Селина основала XL галерею, в настоящее время она маститый куратор этой галереи.

⁶ Зам. директора Галереи XL.

⁷ Американский, а затем британский теоретик архитектуры, ландшафтного дизайнера, автор книг об архитектуре и постмодернизме.

⁸ Имеется в виду лаборатория постклассических исследований в философии, которая была создана в 1987 году.

неожиданных вещей, когда ты что-то делаешь, и получается незапланированный результат. Какой-то мистический даже [процесс].

ВС: *Как я понимаю, компьютер появлялся у друзей, знакомых, появление этой машины как-то меняло ваши социальные связи?*

НК: Я помню фразу Сандомирской, когда появился компьютер, что это очень важно, что мы освоили компьютер, потому что мы показали западному миру, что мы часть этого мира. То есть это был язык, на котором говорили все современные люди, а Россия еще нет. Насколько я понимаю, судя по разным передачам, которые я смотрела, многие наши олигархи начинали с того, что они покупали и перепродавали компьютеры. Ничем другим они не занимались. Если я правильно все поняла. Например, Березовский, да и вообще все эти люди покупали компьютеры оптом, может быть, на Брайтон-Бич, ввозили в страну, где компьютеры стоили очень дорого. Например, 286-ый – если бы нам его не подарили, был бы просто недостижим. И помню, что первый компьютер, который подарили мне, был или 284, или 283, но уже там можно было ставить программы. Дети очень быстро приобщались, подключались к компьютеру, и мой сын Кирилл, которому было лет десять, с невероятной скоростью освоил этот компьютер, он мог его собирать, разбирать. И всю последующую жизнь, в течение десяти лет, я разорялась на запасные детали к этому компьютеру. Стоило мне получить гонорар или что-нибудь заработать, как у Кирилла находилась мотивация, что нам нужно совершенствоваться, поставить новую материнскую плату, добавить память и так далее, и все время этот компьютер совершенствовался. Я даже думаю, что тот компьютер, который у меня сейчас, ведет свое происхождение от первого компьютера – гибрид, потому что он все время добавлялся, переделывался, в конце концов, стал «Пентиумом». Потом на нем была программа XP и так далее. Здесь компьютеры постоянно модифицировались вот такими мальчиками компьютерными.

ВС: *А ты сама как-то училась на нем работать? Ты ходила на курсы?*

НК: Я училась по мере того, как я экспериментировала. Например, программа «Фотошоп». Кто-то мне, конечно, мог что-то показать. Когда я делала «Святого Себастьяна» (я и сейчас так делаю), я проверяла разные эффекты, экспериментировала, кнопки нажимала. Я иногда даже не могла повторить, как я сделала вот это. Потому что путем нажатия кнопок и фильтров получался неожиданный результат.

ВС: *То есть ты не разбрасывала случайно краску по холсту, а случайно нажимала на кнопки.*

НК: Да, я случайно нажимала на кнопки, и мне это нравилось. Сейчас я, конечно, знаю многое, и я знаю людей, которые занимаются компьютерами профессионально. Поэтому они не просто ходили (на курсы), а покупают толстые книги и читают. Я, например, многие вещи до сих пор для себя открываю. «Святой Себастьян» – это работа, в которой слои культуры наслаиваются. Это многослойный, многозначный

образ, где соединяются персонажи современного искусства – современного тому времени, – и классические персонажи.

ВС: *Наталья, скажи, пожалуйста, как ты показывала эту работу. Она показывалась на компьютере, или была все-таки распечатка, которая показывалась как плакат или инсталляция?*

НК: Я еще писала текст про «Святого Себастьяна». Потом мой знакомый, который приехал делать бизнес из Америки, Тристан Дел, перевел текст на английский язык, и мы послали работу Чарльзу Дженксу. В это время в Третьяковской галерее – и я тоже в этом участвовала со своей группой «Идиома» и уже тогда я была в университете – делали конференцию и выставку «Постмодернизм и национальные художественные школы» в 1993 году, и они пригласили Чарльза Дженкса наряду с другими основоположниками или участниками этой постмодернистской культуры. Я показывала ему Москву, и как-то мы подружились. И когда я на следующий год в 1994 приехала в Лондон, а он как раз собирал после этой конференции свой сборник, я поведала ему свои взгляды на Святого Себастьяна – что это символ, который наряду с Гитлером и Мэрилин Монро один из самых основных гендерных символов. Чарльз подумал, покачал головой – «Да, пожалуй, это троица» – и взял мой текст в сборник. Я послала ему свою работу, то есть она не была распечатана. Затем она время от времени распечатывалась, у меня уйма этих распечаток на бумажках. А потом я сделала работу – принт на холсте, нашитый на ткань, но это уже была другая работа. Пожалуй, сейчас мне больше всего нравится черно-белая версия, которая напечатана у Чарльза Дженкса, без ткани, а тогда я сделала как свитки времени, тогда у меня были еще две работы на компьютере, из писем Аннабеллы, – но эти работы были сделаны позднее и выставлялись все три вместе. В это же время я делала работу по Леонардо да Винчи. Я помню майку с распечаткой «Святого Себастьяна». Что интересно, впоследствии эти работы висели на стольких выставках. То есть я думала, «Какой сложный текст был у меня в голове про Святого Себастьяна! Столько мыслей!», а все это вылилось в одну небольшую работу и какой-то там текст. Но, тем не менее, видимо, энергии было столько заложено в это, что эта работа прожила все эти годы, столько показов, правда уже в виде свитка. Недавно была выставка Колодзеев в музее в Челси⁹, эта работа там выставлялась, также была напечатана на пригласительном билете и плакате.

ВС: *Наталья, а как ты это делала, ведь компьютера у тебя не было? Ты ходила к подруге, когда ее не было дома, может ночью?*

НК: Тогда мы дружили, часто оставались; тогда вообще был более простой способ взаимодействия. У меня были родители, ребенок, поэтому я часто оставалась у нее ночевать; приходили разные люди. И я просто сидела и работала за этим компьютером. Нет, я не сидела одна.

⁹ Делали Наталья и Татьяна Колодзей.

ВС: *То есть это был какой-то коллективный акт?*

НК: Они сидели, своими делами занимались. Она там, потом Сережа появился Хрипун. А я сидела в какие-то моменты, когда было время. Я не помню, гда именно я делала работу: то ли я там сидела и текст сочиняла, а работу делала дома, так как в 1993 году у меня появился компьютер. Я не могу точно сказать, но я помню, как они смеялись, потому что я говорила, что это третий символ культуры. Еще у меня появилась фотография Владика Монро; он присутствовал в образе Мэрилин Монро на нашей конференции, и поэтому я его поставила в концепцию «Святого Себастьяна». А потом уже Владик Монро изображал не только Монро, но и Адольфа Гитлера, и Святого Себастьяна. То есть он как бы был персонаж из моей компьютерной графики, он жил своей параллельной жизнью и исполнял все эти образы. Так я делала «Святого Себастьяна». Я помню, как я экспериментировала, я узнала, что такое слои. Кто-то мне сказал, что я могу накладывать слой за слоем, что они могут быть прозрачные. В общем, у меня это был такой урок – нет, не урок, а эксперимент монтажа. Это все-таки был фотомонтаж, так как я не рисовала руками, в смысле на планшете или как-то еще. Впоследствии, когда я поехала в резиденцию в Канаду в 1997 году, я рисовала на планшете и делала анимацию, я делала сложные вещи.

ВС: *А какое ощущение было в Москве в это время? Компьютеры были у многих людей, художников?*

НК: Нет, нет. Даже Елена Гошило¹⁰, т. е. наша подруга, предложила мне тему «Женщины и технологии». Я даже начала собирать интервью для проекта, но мы отвлеклись и не закончили проект. У меня есть интервью с художницами, где задавался вопрос об их отношении к технологиям, ответы были очень настороженными. Тогда технологии в России только входили в художественную практику. И компьютеры, повторяю, были очень дорогими: вот этот подарок, 386-й компьютер, был очень дорогим, а «Пентиумов» тогда и вовсе не было. Потом эта технология стала стремительно развиваться и модифицироваться, и появился какой-то рынок. Когда рынок уже появился, и люди смогли платить, потому что компьютеры стали дешевле, они появились в офисах начинающих, будущих миллионеров. Я помню, у меня тогда был знакомый, который работал на Российской товарно-сырьевой бирже в те времена, которая располагалась на Фрунзенской набережной в выставочном комплексе. Я ходила туда: я договорилась с ним, чтобы писать тексты. А потом в университете появилась электронная почта, и у меня дома тоже, потому что университет меня подключил. Все было невероятно сложно. Потом моя организация была членом Консорциума женских неправительственных организаций, и они мне поставили почту. Был уже 1996 год, но я помню, насколько сложными были эти соединения, чтобы пересылать файлы. А в 2002 году сюда приехал мой друг Тони

¹⁰ Профессор университет штата Огайо, США, автор многочисленных трудов о советской и русской культуре.

Подеста¹¹ – он конгрессмен и коллекционер – и он не понимал, что у нас в России с почтой дело плохо, и стал присылать мне картинки большого объема, спрашивая «как тебе это?», и я помню, это вырубало всю почту. Я была вынуждена попросить его этого больше не делать. Картинки весили мегабайты, но даже было достаточно одного мегабайта, чтобы эта почта не прошла. Потом уже здесь появились сети, безлимитные интернеты, а в то время модем набирал по телефону, и каждый раз соединение могло быть разорвано.

ВС: *И все потеряно.*

НК: Да, и вот компьютеры как-то модернизировались со временем. Но мне удалось сделать все-таки работу, притом, что была относительно небольшая память. И вот я ходила то в офис, то в университет, пыталась добыть у Сандомирской обратно компьютер, который был для нашего центра, но она нам кукиш показала. Компьютер был символом успеха, делания дел. Но вот благодаря моему приятелю.., он мне решил его подарить через какое-то время. Потому что спонсоры больше компьютеры не давали... Потом мы уже делали проекты, и фонды выделяли какие-то деньги, и мы еще дорабатывали наш компьютер в результате.

ВС: *Хорошо, Наталия, большое тебе спасибо за воспоминания, и с твоего разрешения мы опубликуем и саму работу в журнале. Большое спасибо.*

НК: Ну, может, не стоит только говорить, что Сандомирская «уперла» компьютер.

ВС: *Я думаю, что Ира не обидится.*

НАТАЛИЯ КАМЕНЕЦКАЯ родилась и живет в Москве, закончила Московский текстильный институт, факультет прикладного искусства; принимает участие в художественных выставках современного искусства с 1986 г. по настоящее время. Также выступает в роли куратора с 1990 г.: она автор, в частности, женских и гендерных художественных проектов ранних 1990-х, арт-программы «Знаки Времени» [Signs of/for the Times] (1993 – 2000), «Апокалипсис» (1995), «Эгалитарность» (2005), «Katoptron: направление взгляда зеркала» (2007), «Уязвимость» (2009), «Жен де Арт. Гендерная истори искусства» (сокуратор с О. Саркисян) «Антропология будущего» (2011), «Женское Нано» (2011) (сокуратор с А. Броше и М. Наймушиной), и проч. С 1994 - 1997 г. преподаватель кафедры истории и теории культуры РГГУ, с 1997-2011 сотрудница Центра информационных образовательных проектов РГГУ, в наст. время

¹¹ Тони Подеста – видный деятель, лоббист, конгрессмен, бизнесмен, главный советник президентов США (демократов). Главное – он коллекционирует и любит современное искусство, член советов музеев, у него много друзей в мире искусства, художников, галеристов, кураторов. Он участвует и в кинофестивалях, помогает молодым художникам. С Тони Подеста я познакомилась на конференции Vital Voices в Рейкьявике, он вел секцию. Затем он организовал семинар в Вашингтоне, куда я тоже была приглашена.

сотрудница кафедры гендерных исследований РГГУ. С 2009 г. председатель секции гендерного проекта Творческого союза художников России. [natalyakam@yahoo.com]